

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17101873>

Toprakların Temel Özelliklerinin Kriging Yöntemi ile Haritalanması: Samandağ Örneği

Necat AĞCA ^{1*} ¹ Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, HataySorumlu Yazar Email: necagca@gmail.com**Makale Tarihiçesi**

Geliş: 03.06.2025

Kabul: 22.07.2025

Anahtar Kelimeler

Samandağ Toprakları,
Toprak Özelliklerinin
Yersel Dağılımı,
Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS),
Jeoistatistik

Özet: Bu çalışmada, Hatay'ın Samandağ ilçesinde (Samandağ-Büyük Karaçay arası) yer alan arazilerin bazı toprak özellikleri belirlenmiş ve bu özelliklerin çalışma alanındaki dağılımları, Jeostatistiksel yöntemlerle yersel dağılımları modellenmiş, örneklenmeyen noktalar için tahminler yapılmış ve mekânsal dağılım haritaları oluşturulmuştur. Çalışma alanından, rastgele örnekleme yöntemine göre 0-20 cm derinlikten 49 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak örneklerinde; pH, elektriksel iletkenlik (EC), organik madde (OM), kireç ve hava kuru nem tayinleri yapılmıştır. Toprakların ortalama pH ve EC değerleri ile organik madde, kireç ve hava kuru nem içerikleri sırasıyla 7.77, 0.69 dS m⁻¹, %2.05, %52.72 ve %3.80 olarak belirlenmiştir. Varyasyon katsayısı (VK) değerlerine göre, araştırma alanında pH değerlerinin çok homojen, EC değerlerinin ise çok heterojen olarak dağıldığı belirlenmiştir. Araştırma alanındaki toprak özelliklerinin range değerleri 178 m (OM) ile 992 m (EC) arasında değişmiştir. En uygun yarı-variogram modelinin belirlenmesinde en yüksek r² ve en düşük RSS değerleri dikkate alınmıştır. Çalışma alanı topraklarının pH, için en uygun yarı-variogram modeli Küresel, EC ve OM için Üssel, kireç ve hava kuru nem içerikleri için ise Gaussian olarak belirlenmiştir.

Mapping of Basic Properties of the Soils Using Kriging Method: Samandağ Example

Article Info

Received: 03.06.2025

Accepted: 22.07.2025

Keywords

Samandağ,
Soil Properties,
Geographic
Information System
(GIS),
Geostatistik

Abstract: In this study, the main properties of some soils in the Samandağ region (between Samandağ and Büyük Karaçay) were determined. Their distribution in the study area was also investigated using geographic information systems (GIS) and geostatistical methods. A total of 49 soil samples were taken from a depth of 0-20 cm using a random sampling method from the study area. pH, electrical conductivity (EC), organic matter (OM), limestone, and air-dry moisture content were determined in the soil samples. In addition, descriptive statistical analysis was performed for all parameters of the soils. In addition, modeling of the spatial distribution of soil properties was performed, and distribution maps of the properties were produced. The mean pH and EC values, as well as organic matter, limestone, and air-dry moisture contents of the soils were determined as 7.77, 0.69 dSm⁻¹, 2.05%, 52.72%, and 3.80%, respectively. According to the coefficient of variation (CV) values of the parameters, it was determined that the pH values were very homogeneous and the EC values were very heterogeneous in the research area. The A0 (range) values of the soil properties in the study area varied between 178 m (OM) and 992 m (EC). The highest r² and lowest RSS values were taken into account in determining the most suitable semi-variogram model Spherical model for pH; Exponential model for EC and OM; Gaussian model for lime and moisture content were determined as the most suitable semi-variogram model.

1. Giriş

Topraklar; iklim ve canlıların belirli topografik koşullar altında ve belirli bir süre ana materyal üzerine etkileri sonucu oluşmuş, kendine özgü karakteri olan, üç boyutlu, doğal ve canlı sistemlerdir. Kendini yenileyemeyen doğal kaynaklardan biri olan topraklar, bitkisel üretimin en önemli bileşenlerinden biridir. Bugün dünyada ve Türkiye’de nüfusun sürekli olarak artmasına rağmen, artan bu nüfusun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan toprak kaynaklarının miktarını artırma olanağı fazla kalmamıştır. Bu durumda yapılabilecek tek şey toprakların verimliliğini artırmaktır. Bunun için de diğer uygulamaların yanında, toprak özelliklerinin belirlenmesi ve bu parametrelerin derinliğe ve uzaklığa bağlı değişimlerinin saptanması gerekir. Bu amaçla Jeostatistik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Jeostatistik, ölçülen herhangi bir özelliğin uzaysal yapısını ve uzaysal bağımlılığını inceleyen ve sayısallaştıran ve buradan elde edilen ilişkiyi kullanarak anılan özelliğin örneklenmemiş noktalardaki değerlerini tahmin eden uygulamalı istatistiğin bir koludur (Isaaks ve Srivastava, 1989). Jeostatistiksel yöntemler iki aşamada uygulanmaktadır. İlk aşamada, incelemeye konu olan toprak özelliğinin ölçülen noktaları arasındaki oto korelasyon, yani doğal olarak bulunan uzaysal bağımlılığın derecesi belirlenmektedir. İkinci aşamada ise ileri bir enterpolasyon tekniği yardımıyla incelenen özelliğin örneklenmeyen noktalardaki değerleri tahmin edilerek dağılım deseni belirlenmektedir. Yarı-variogramlar uzaysal bağımlılık derecesinin belirlenmesi ve kriging analizi ise enterpolasyon aşamasında yaygın olarak kullanılan araçlardır (Öztaş, 1995). Coğrafi bilgi sistemleri ise (CBS); herhangi bir alan hakkında toplanan verileri depolamaya, analiz etmeye, işlemeye, yaygınlaştırmaya ve sunmaya yarayan yazılım ve donanım sistemleridir. Değişken parametrelerin CBS’de değerlendirilmesinde ve yüzeysel dağılımlarının belirlenmesinde enterpolasyon yöntemleri kullanılmakta ve elde edilen coğrafi veriler bu teknikler ile tüm alana yayılmakta ve alana ait dağılım haritaları elde edilmektedir (Heuvelink, 2006). Jeostatistik ve Coğrafi Bilgi sistemleri ile toprak özelliklerinin belirlenip, yersel dağılım haritalarının oluşturulması, birçok araştırmacı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağca (2015) tarafından Sarıseki-Dörtüol arasında yer alan topraklarda yapılan bir çalışmada; toprakların ortalama (alt ve üst toprak ortalaması) pH, EC ve organik madde içerikleri sırasıyla; 7.95, 0.285 dsm⁻¹ ve % 4.72 olarak. Aydın’ın Efeler yapılan bir çalışmada; ise ortalama pH, EC, kireç ve organik madde içerikleri sırasıyla; 8.40, 0.71 dSm⁻¹, % 9.65 ve % 1.73 olarak belirlenmiştir (Alp ve Atatanır, 2025). Demircioğlu ve Ağca (2022) tarafından Arsuz ovasında yapılan çalışmada en uygun yarı-variogram modeli toprakların çoğunda Guassian ve Exponential (Üssel) olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar toprak özelliklerinin ilişkili olabileceği en fazla uzaklıkların (A₀) 850-7776 m arasında olduğu belirlenmiştir. Coşar ve Ağca (2023) tarafından Erzin ovasında bazı toprakların temel özelliklerinin belirlendiği ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile haritalandığı çalışmada, pH ve EC için Küresel; OM için Üstel; kireç ve nem içerikleri için ise Gaussian; Dörtüol ovası, topraklarında benzer konuda yapılan bir çalışmada ise pH, EC, kireç ve OM için Üssel (Exponential); nem, için Gaussian (Ağca ve Aşkıner, 2024), Harran Ovası’ndaki küçük bir alanda yapılan çalışmada ise toprak özelliklerinin hemen hemen tamamında Üssel model en uygun yarı-variogram modeli olarak belirlenmiştir (Durmaz, 2024). Samandağ bölgesi topraklarında daha önce detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Tarımsal potansiyeli yüksek olan bu alanda toprak özelliklerini belirlenip haritalanması tarımsal üretimin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Samandağ bölgesinde (Samandağ-Büyük Karaçay arası) yer alan bazı toprakların temel özellikleri belirlenmiş ve bunların çalışma alanındaki dağılımları; coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve Jeostatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Çalışma alanının coğrafi konumu

Yaklaşık 1250 hektarlık bir alan kaplayan çalışma alanı; Hatay ilinin Samandağ ilçesi ile Büyük Karaçay nehri arasında yer almaktadır (36°08'12.52" K ile 36°0' 57.69" D ve 36°05'28.44" K ile 36°02'10.04" D). Samandağ'ın, kuzey batısında Amanos dağları-Musa dağı, güney doğusunda Keldağ-Ziyaret dağı, batısında Akdeniz, kuzey doğusunda ise Musa dağı yer alır. Bölgede Asi Nehri ve bunun kollarını oluşturan küçük Karaçay ve Büyük Karaçay derelerinin yanında, çok sayıda küçük dere bulunmaktadır (Anonim, 2015).

2.2. Çalışma alanının iklim ve bitki örtüsü

Akdeniz iklimi özelliğini taşıyan ilçenin içinde yer aldığı Hatay ilinin iklim verilerine göre, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 18°C, yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 23.2, en düşük sıcaklık ise 14.1 °C'dir. Ortalama yıllık yağış miktarı 1150 mm'dir (Anonim, 2025). Çalışma alanı bitki örtüsü yönünden oldukça zengindir. Tarım alanları dışında kalan yerlerde kıyıda başlayıp 700-800 m'lere kadar görülebilen tipik Akdeniz bitki örtüsü olan makiler hakimdir. Bu alanlar tür açısından oldukça zengin olup bünyesinde birçok bitki türünü barındırmaktadır. Bu bitkilerden en yaygın olanı Defne'dir (Topal, 1999). Tarım alanlarında ise daha çok zeytin ve narenciye yetiştiriciliği yapılmaktadır.

2.3. Toprak örnekleme ve analizleri

Çalışma alanından, alanı temsil edecek şekilde ve rastgele örnekleme yöntemine göre 0-20 cm derinlikten 49 adet bozulmuş toprak örneği alınmıştır (Şekil 1). Her örnekleme noktasından kompoze örnek alınmıştır. Ayrıca her bir örnekleme noktasının UTM sistemine göre coğrafi koordinatları GPS cihazı (Magellan marka, explorerist 710 model) ile belirlenmiştir. Çalışma alanından alınan ve analize hazır hale getirilen toprak örneklerinde; pH, elektriksel iletkenlik (EC), organik madde (OM), kireç ve hava kuru nem içeriği analizleri yapılmıştır. Topraklarda pH ölçümleri 1/2.5 toprak/su karışımında pH-metre ile EC ise yine 1/2.5 toprak/su karışımında EC-metre ile ölçülmüştür (Richards, 1954). Kireç tayini, Scheibler kalsimetre yöntemi ile (Allison ve Moode, 1965), organik madde tayini Walkey-Black yaş yakma yöntemi ile (Allison, 1965) belirlenmiştir. Hava kuru nem içeriği ise, araziden alınan toprak örneklerinin ağırlıkları ile 105 °C kurutulduktan sonraki ağırlıkları farklarının, kurutulduktan sonraki ağırlığına bölünmesi ile belirlenmiştir (Richards, 1954).

Şekil 1. Toprak örneklerinin alındığı noktalar

Figure 1. Points where soil samples were taken

2.4. İstatistiksel ve jeoistatistiksel analizler

Topraklara ait bütün parametrelerin tanımlayıcı istatistik analizleri (ortalama, en düşük ve en yüksek değerler, standart sapma, varyasyon katsayısı, çarpıklık, basıklık vb.) yapılmıştır. Bu istatistik analizler için Windows uyumlu SPSS 23 istatistik paket programı kullanılmıştır. Toprak özelliklerinin analiz sonuçları sınır değerlerle (Tablo 1) kıyaslanarak yeterlilik durumları değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Temel toprak özellikleri için sınır değerler

Table 1. Limit values for basic soil properties

Özellik	Birim	Sınır değer	Değerlendirme
pH (Ülgen ve Yurtsever, 1995)	-----	<4.5	Kuvvetli asit
		4.5 – 5.5	Orta kuvvetli asit
		5.5 – 6.5	Hafif asit
		6.5 – 7.5	Nötr
		7.5 – 8.5	Bazik
		>8.5	Alkali
Elektriksel iletkenlik (EC) (Richards, 1954)	μScm^{-1}	0-4000	Tuzsuz
		4000-8000	Hafif tuzlu
		8000-16000	Orta tuzlu
		>16000	Şiddetli tuzlu
Organik madde (Ülgen ve Yurtsever, 1995)	%	<1	Çok az
		1-2	Az
		2-3	Orta
		3-4	İyi
		>4	Yüksek
Kireç (Ülgen ve Yurtsever, 1995)	%	<1	Az kireçli
		1-5	Kireçli
		5-15	Orta kireçli
		15-25	Fazla kireçli
		>25	Çok fazla kireçli

Topraklar ile ilgili parametrelerin yersel dağılımının modellenmesi ve haritalanmasında, Jeostatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır (Mulla ve McBratney, 2000). Toprak özelliklerinin yersel dağılımının modellenmesinde Windows uyumlu GS+ (sürüm 10) Jeostatistik paket programı (Gamma design, 2008), özelliklerin dağılım haritalarının üretilmesinde ise ArcGis (sürüm 10.6.1) CBS programı kullanılmıştır.

Normal dağılım göstermeyen veri setlerine logaritmik dönüşümler uygulandıktan sonra jeostatistiksel analizlerde kullanılmıştır. Jeostatistiksel analizlerde önce, GS+ (sürüm 10) programı ile parametrelerinin ölçüm noktaları arasındaki otokorelasyon, diğer bir deyişle aralarındaki uzaysal bağımlılığın derecesi belirlenmiş ve en uygun yarı-variogram modeli saptanmıştır. En uygun yarı-variogram modelinin belirlenmesinde en yüksek r^2 ve en düşük RSS değerleri dikkate alınmıştır. Sonrasında, bu yarı-variogram parametreleri kullanılarak ArcGis (sürüm 10.6.1) programı ile her bir parametre için yersel dağılım haritaları üretilmiştir. Haritalarının üretilmesinde, kriging enterpolasyon yöntemi kullanılarak örneklenmeyen noktalardaki değerler tahmin edilmiş ve dağılım paterni belirlenmiştir. Daha sonra da her bir parametrenin iki boyutlu dağılım haritası oluşturulmuştur (Mulla ve McBratney, 2000).

Parametrelerinin yersel bağımlılıklarının değerlendirilmesinde nugget yarıvaryansın (C_0) toplam varyansa ($C_0 + C$) oranının yüzdesi kullanılmıştır. Bu oran % 25 veya daha düşük ise yersel bağımlılık kuvvetli, %25-75 arasında ise orta, % 75'den büyük ise uzaysal bağımlılık zayıf olarak değerlendirilmektedir (Cambardella ve ark., 1994).

3. Bulgular ve Tartışma

3.1.Araştırma konusu toprakların temel özellikleri

Toprakların temel özelliklerine ait analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Toprak reaksiyonu (pH) topraklarda süregiden **bazı fiziksel, kimyasal** ve biyolojik olayların yanı sıra, toprak özellikleri üzerinde çok sayıda önemli role sahiptir. Toprak reaksiyonu ayrıca; bitki gelişimi, besin elementlerinin yararışlılığı, bitki besin elementlerinin alımı ve gübreleme etkinliği gibi birçok olayı da etkilemektedir. Araştırma konusu topraklara ait pH değerleri 7.11 ile 8.05 arasında değişmekte olup, ortalama pH değeri 7.77 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Toprak pH’sı için belirlenen sınır değerlere göre (Ülgen ve Yurtsever, 1995); pH değerleri toprakların % 2’si nötr (pH=6.5-7.5), % 98’i ise bazik (pH=7.5-8.5) reaksiyonudur. Ağca (2015) tarafından Sarıseki-Dörtyol bölgesinde yapılan çalışmalarda topraklardaki pH değerleri 7.44-8.45 arasında değiştiği belirlenmiştir. Toprakların tuz içeriğinin fazla olması hem toprakların özelliklerini, hem de yetiştirilen bitkileri olumsuz yönde etkilemektedir Topraklarda tuz içeriğinin yüksek olması durumunda, su içeriği yeterli durumda olsa bile bitkiler bu sudan yararlanamamaktadır (Richards, 1954). Toprakların Elektriksel iletkenlikleri tuz içeriğinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Araştırma konusu topraklarda elektriksel iletkenlik (EC) değeri ise 0.15 dS m⁻¹ ile 1.61 dS m⁻¹ arasında olup, ortalama EC değeri 0.69 dS m⁻¹ olarak saptanmıştır (Tablo 2). Toprakların tamamında EC değerleri, tuzluluk sınırı (Richards, 1954) olan EC değerinden (4 dS m⁻¹) düşük bulunmuştur. Horuz ve ark. (2024) tarafından Azerbaycan’da ve Tatar (2025) tarafından Bursa - Mustafakemalpaşa Ovası topraklarında yapılan çalışmalarda da EC değerleri düşük olarak belirlenmiştir. Topraklardaki kireç içeriğinin belirli bir noktaya kadar olması olumlu etkiler yaratır. Ancak yüksek kireç içeriği topraklarda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çalışma alanındaki toprakların kireç içerikleri % 10.1 ile % 87.0 arasında olup, ortalama kireç içeriği ise % 52.7 olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Kireç içerikleri için belirlenen sınır değerlere göre (Ülgen ve Yurtsever, 1995); toprakların kireç içerikleri % 4.1’inde orta, % 2.0’inde fazla, % 93.9’inde ise çok fazla olduğu belirlenmiştir. Alp ve Atatanır (2025) tarafından Aydın ili Efeler ilçesinde yapılan bir çalışmada, toprakların iki farklı derinliğindeki ortalama kireç içerikleri %0.34 ile %21.30 olarak belirlenmiştir.

Tablo 2. Toprakların temel fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlayıcı istatistiksel analiz sonuçları

Table 2. Results of descriptive statistical analysis of basic physical and chemical properties of soils

Özellik	pH	EC (dSm ⁻¹)	Kireç (%)	OM (%)	Hava kuru nem içeriği (%)
En düşük	7.11	0.15	10.1	0.74	1.30
En yüksek	8.05	1.61	87.0	3.49	6.40
Ortalama	7.77	0.69	52.7	2.05	3.80
SS	0.16	0.29	15.3	0.67	1.06
VK	2.05	42.03	29.0	32.68	27.89
Çarpıklık	-0.12	1.24	- 0.73	0.33	0.19
Basıklık	4.11	2.59	1.23	-0.37	-0.21

SS: standart sapma, VK: varyasyon katsayısı

Bitkiler için önemli bir besin elementi kaynağı olan organik madde içeriği toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini de önemli ölçüde olumlu olarak etkilemektedir. Çalışılan toprakların organik madde içerikleri % 0.74 ile % 3.49 arasında olup, ortalama içerik ise % 2.05 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Organik madde içerikleri için belirlenen sınır

değerlere göre (Ülgen ve Yurtsever, 1995); % 6.2'sinde çok az (<%1), % 46.9'unda az (%1-2), % 36.7'sinde orta ve % 10.2'sinde yeterli (% 3-4) düzeydedir. Reis ve Dindaroğlu (2023) tarafından Karasu deresi yağış havzasında yapılan bir çalışmada; toprakların ortalama organik madde miktarı % 3.96, olarak belirlenmiştir. Toprakların hava kuru nem içerikleri, su tutma kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Aynı koşullar altında nem içeriği yüksek olan toprakların su tutma kapasiteleri de yüksektir. Araştırma konusu toprakların hava kuru nem içerikleri ise % 1.30 -6.40 arasında değişmiş olup, ortalama % 3.80 olduğu görülmüştür (Tablo 2). Aşkıner ve Ağca (2024) tarafından, Dörtüol ovasındaki topraklarında yaptıkları çalışmada, hava kuru nem içeriğinin % 1.34 ile % 9.48 arasında değiştiği belirlenmiştir. Toprakların temel özellikleri içerisinde VK değeri en düşük olanının pH (%2.05), en yüksek olanının ise EC değerlerinde (% 42.03) olduğu belirlenmiştir. Bu durum araştırma alanında pH değerlerinin çok homojen, EC değerlerinin ise çok heterojen olarak dağıldığını göstermektedir Zhou ve ark. (2010)'a göre varyasyon katsayısı %10'dan düşük ise ortalamaya göre değişkenlik düzeyi de düşük, %10-100 arasında ise değişkenlik düzeyi orta ve %100'den büyük ise değişkenlik düzeyi yüksektir. Bu kıstaslara göre, pH değerlerinin değişkenlik düzeyi düşük, diğer parametrelerin ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu konuda yapılan birçok çalışmada da en düşük varyasyon katsayısı pH değerlerinde bulunmuştur (Özden e ark., 2022; Sökmen ve ark., 2024; Ağca ve Aşkıner (2024); Alp ve Atatanır, 2025).

3.2. Toprak özelliklerinin yersel değişim modelleri ve model parametreleri

Çalışma alanı topraklarının temel özelliklerinin mesafeye bağlı değişkenliğini gösteren yarı-variogram modelleri Şekil 2'de, bu modellere ait parametreler Tablo 3'de verilmiştir. Tüm toprak özellikleri için en uygun yarı-variogram modelini belirlemek amacıyla aktif ayırma mesafesi 3028 m olarak alınmış ve yarı-variogram modellerinin tamamı, anizotropik modellerin r^2 değerlerinin çok düşük olması nedeniyle, izotropik olarak belirlenmiştir.

Şekil 2. Toprak özelliklerine ait yarıvariogramlar

Figure 2. Semivariograms of soil properties

Çarpıklık katsayısı veri setlerinin ortalama etrafında dağılım simetrisinin bir göstergesidir. Toprak değişkenliklerine ilişkin çarpıklık katsayısı sıfır ise dağılımın normal, sıfırdan büyük ise sağa çarpık, sıfırdan küçük ise sola çarpık olduğunu göstermektedir (Günel ve ark., 2008). Bu çalışmada normal dağılım gösteren veri setleri doğrudan değerlendirmeye alınmış, normal dağılım göstermeyen (sağa veya sola çarpık) verilere logaritmik dönüşümler uygulanmıştır. Aydın ve ark. (2008) tarafından Söke ovası (Aydın)'ında toprakların özelliklerinin araştırıldığı çalışmada da benzer dönüşümler uygulanmıştır. Toprak özelliklerinin modellenmesinde pH değerleri hariç, diğerlerinde verilerin tamamı kullanılmıştır. pH veri setinde ise 16 nolu örneğin verisi değerlendirmeye alınmamıştır. Toprakların özelliklerinin yersel dağılımın modellenmesinde, çarpıklık değerlerinin düşük olması nedeniyle, pH, kireç ve nem içeriklerine ait veri setlerine jeoistatistiksel modellemelerden önce herhangi bir dönüşüm yapılmamıştır. Çalışma alanındaki toprakların EC değerlerinin çarpıklık değerlerinin yüksek olması ve OM değerlerinin çarpıklık değerinin küçük olmasına rağmen daha iyi sonuçlar vermesi nedeniyle, jeoistatistiksel modellemelerden önce veri setlerine logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. En uygun yarı varyogram modelinin belirlenmesinde ise r^2 ve RSS değerleri dikkate alınmıştır.

Tablo 3. Toprak özelliklerine ait varyogram parametreleri

Table 3. Variogram parameters of soil properties

Özellik	Model	Range (m)	Nugget (C_0)	Sill (C_0+C)	$(C_0)/(C_0+C)*100$ (%)	r^2
pH	Küresel	282	0.002	0.019	10.52	0.17
EC	Üssel	992	0.112	0.225	49.78	0.33
OM	Üssel	178	0.005	0.120	4.16	0.30
Kireç	Gaussian	208	0.100	242.2	0.04	0.59
Nem	Gaussian	232	0.001	1.18	0.09	0.69

En uygun yarı-varyogram modeli; pH değerleri küresel, EC ve OM değerleri için Üssel; kireç ve nem içerikleri için ise Gaussian olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Değişik araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda temel toprak özellikleri için en uygun yarı-varyogram modellerini belirlemişlerdir. Örneğin, Mondal ve ark. (2021) yaptıkları çalışmada; EC değerleri için en uygun modelin küresel, Sharma ve ark. (2020) pH değerleri için en uygun modelin Üssel olduğunu belirlemişlerdir. Yine Liu ve ark. (2011) tarafından Çin'de yapılan bir çalışmada toprakların organik madde içerikleri için en uygun modeli Küresel olduğu belirlenmiştir. Sun ve ark. (2003) ise toprak özelliklerinin yersel değişkenliklerinin modellenmesinde en fazla uygunluk gösteren yarı-varyogram modellerin Küresel, Üssel ve Gaussian olduğunu belirtmişlerdir (Gürel, 2020). Araştırma alanındaki toprak özelliklerinin range değerleri 178 m (OM) ile 992 m (EC) arasında değişmiştir. Bu durum toprak özelliklerindeki yersel bağımlılığın

çok geniş sınırlar içinde değiştiğini göstermektedir. Bu konuda da birçok araştırmacı farklı sonuçlar bulmuştur. Örneğin, Doğan ve ark. (2020) Arsuz ovasında yaptıkları çalışmada pH için A_0 değerini 700 m, Sharma ve ark. (2020) ise EC değerleri için A_0 değerini 1599 m olarak belirlemişlerdir. Toprak özelliklerinin Nugget/Sill oranlarına göre (Cambardella ve ark., 1994); EC değerlerinin orta; diğer parametreler ise kuvvetli düzeyde yersel bağımlılık gösterdiği belirlenmiştir.

3.4. Toprak Özelliklerinin Yersel Dağılımı

Toprakların temel özelliklerinin haritalanmasında ordinary Kriging enterpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak oluşturulan yersel dağılım haritaları Şekil 3’de verilmiştir. Çalışma alanı topraklarının pH değerlerinin dağılım haritasına incelendiğinde, dağılımın ağırlıklı olarak 7.50 – 8.05 değerleri arasında ve yüksek olduğu ve alanın sadece orta kesimindeki küçük bir alanda 7.11 ile 7.50 arasında görülmüştür (Şekil 3a). Toprakların pH değerlerinin yüksek (7.5–8.05) olması nedeniyle bölgede mikroelement gübrelemesi gerektiğinde, bunun asitleştirici sıvı gübreler şeklinde yapraktan uygulanması daha iyi sonuçlar verebilecektir.

Şekil 3. Toprak özelliklerinin yersel dağılım haritaları

Figure 3. Spatial distribution maps of soil properties

Topraklarının EC değerlerinin dağılımı incelendiğinde; alanın tamamında EC değerlerinin 4 dSm^{-1} ' den düşük olduğu, diğer bir deyişle toprakların tamamının tuzsuz sınıfta yer aldığı görülmektedir (Şekil 3b). En yaygın olarak rastlanılan EC değerleri 0.15 ile 1.61 dSm^{-1} arasında olduğu belirlenmiştir. Şu anda toprakların tamamı tuzsuz olmasına rağmen, gelecekte sulama koşulları, drenaj koşulları ve mevsimsel değişikliklere bağlı olarak tuz içeriği değişebilecektir.

Alandaki toprakların OM içerikleri, güney kısmındaki çok küçük bir alanda çok az; güney ve kuzeydoğu kesimlerinde az; güney, orta ve kuzey kesimlerde orta; orta kesimlerdeki küçük bir alanda ise iyi düzeydedir. Alanda en sık karşılaşılan OM değerleri % 2-3 arasındadır (Şekil 3d). Topraklarının kireç içerikleri, alanın orta kesimindeki küçük bir alanda orta ve yüksek, diğer kesimlerde ise çok yüksek düzeydedir. (Şekil 3c). Alanda en fazla karşılaşılan kireç içerikleri % 25 ile 87 arasındadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada; Samandağ bölgesindeki bazı topraklarının temel özellikleri belirlenmiş ve bunların yersel dağılımı incelenerek, kriging yöntemi ile her bir özelliğin alandaki yersel dağılım haritaları oluşturulmuştur. Toprakların tamamında EC (tuz) içeriklerinin çok düşüktür (Şekil 3b). Bu nedenle çalışma alanında herhangi bir tuzluluk tehlikesi bulunmamaktadır. Çalışma alanındaki toprakların kireç içerikleri % 10.1 ile % 87.0 gibi geniş sınırlar içinde değişmektedir toprakların Yaklaşık % 96.'sında kireç yüksek ve çok yüksek düzeydedir. Yüksek kireç içeriği bölgedeki ana materyallerin kireç taşlarından oluşmasından kaynaklanmaktadır. Yine, çalışma alanının hemen hemen tamamında pH değerlerinin yüksek ($7.50 - 8.05$) olduğu görülmektedir (Şekil 3a). Ancak, toprakların pH'sı alkalilik sınırının altında bulunmaktadır. Bu durum büyük olasılıkla toprakların kireç içeriklerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma alanının hemen hemen tamamında kireç içeriğinin çok yüksek (Şekil 3d) olması nedeniyle, alanın tamamına, azotlu gübre olarak amonyum sülfat ve üre gibi asit içerikli gübrelerin uygulanması gerekir. Bu uygulama toprak pH 'sının daha da yükselmesini önleyecektir. Hatta bir miktar düşürebilecektir. Organik madde içeriği toprakların sadece %10.2'sinde yeterlidir (Şekil 3c). Bu durum da alanın tamamında toprakların organik madde içeriğinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun için de topraklara çiftlik gübresi ve yeşil gübre gibi, toprağın organik madde içeriğini yükseltecek gübreler uygulanması gerektiğini göstermektedir. Çalışma alanındaki toprakların büyük kısmında hava

kuru nem içeriği %3.4 ile %5.0 arasında değişmektedir (Şekil 3e). Bu durum bu toprakların büyük olasılıkla orta-ince bünyeli ve su tutma kapasitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Çalışma alanının kuzey kesimindeki küçük bir bölümünde nem içeriği oldukça düşüktür (%1.3-2.0). Bu durum da bu toprakların kaba bünyeli ve su tutma kapasitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Jeostatistikte A_0 (range) değeri; herhangi bir değişken için iki nokta arasındaki yersel bağımlılığın devam ettiği maksimum mesafeyi belirtmektedir (Isaaks ve Sriastava, 1989). Range değerinin üzerindeki bir uzaklıkta noktalar arasında herhangi bir yersel korelasyon bulunmamaktadır. Range değeri aynı zamanda en fazla örnekleme mesafesini de belirtmektedir. Diğer bir deyişle, her hangi özellik için örnekleme aralığı range değerinden fazla olmamalıdır. Çünkü bu mesafeden sonra noktalar arasında herhangi bir yersel bağımlılık bulunmamaktadır. Araştırma alanındaki toprak özelliklerinin range değerleri 178 m (OM) ile 992 m (EC) arasında değişmiştir. Bu durum en az örnekleme aralığının OM, en fazla ise EC için olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda bölgede daha sonra yapılacak çalışmalarda bu range değerleri, örnekleme aralıklarının belirlenmesinde bir temel veri oluşturacaktır.

Teşekkür

Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından maddi olarak desteklenmiştir (Proje No: 25.GAP.011). Destekleri nedeniyle BAP koordinatörlüğüne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca destekleri nedeniyle MDRC firması sahibi Barış AÇIKYOL'a de teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Ağca, N., 2015. Spatial distribution of heavy metal content in soils around an industrial area in Southern Turkey. *Arab J Geosci.*, 8:1111–1123. DOI 10.1007/s12517-013-1240-7
- Ağca, N., Aşkiner, E.D., 2024. Dört Yol ovası topraklarında bazı besin element içeriklerinin yersel dağılımının belirlenmesi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 9(2): -331–346. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11671592>.
- Allison, L.E, 1965. Organic carbon. (ED. C.A. Black). Methods of Soil Analysis. Part 2. Amer. Soc. Agric. Inc., Madison, Wisconsin, USA.
- Allison, L.E, Moode, C.D., 1965. Carbonate. (Ed: C.A.Black). Methods of Soil Analysis, Part 2. Agronomy 9:1379-1400. Am.Soc. of Argon., Inc., Madison, Wisconsin, USA.
- Alp, Z., Atatanır, L., 2025. Aydın Efeler ilçesindeki alüviyal toprakların verimlilik durumları ve haritalanması. *ADÜ Ziraat Dergisi*, 22(1):127—135. doi: 10.25308/aduziraat.1655748
- Anonim, 2015. Rakamlarla Hatay Tarım Kimliği, 2015. <https://hatay.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Sol%20Men%C3%BC/HATAY%20TARIM%20K%C4%B0ML%C4%B0%C4%9E%C4%B0-2015.pdf> (Erişim tarihi. 24.08.2025)
- Anonim, 2025. Hatay ili iklim verileri. <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=HATAY> (Erişim tarihi: 24.08.2025).
- Aydın G, Kurucu Y, Öztürk H.S, Demiral MA, Kızılkaya K, Atanır L, Yorulmaz A, Eylül MAK, 2008. Near –Infrared (NIR) yansıma tekniği kullanılarak söke ovası (Aydın) topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenebilirliği üzerine bir araştırma. Tübitak Projesi, Proje No: 106O208 2008. 155 s. Ankara.
- Cambardella, C.A, Moorman, T.B, Parkin, T.B, Karlen, D.L, Novak, J.M, Turco, R.F, Konopka, A.E. 1994. Field-scale variability of soil properties in central Iowa soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 58: 1501-1511.
- Coşar, M.S., Ağca, N., 2023. Erzin ovası topraklarının bazı özelliklerinin yersel dağılımlarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak haritalanması. *Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi*, 38(2):179-191. doi: 10.36846/CJAFS.2023.109
- Demircioğlu M., Ağca N., 2022. Arsuz Ovası topraklarının temel özelliklerinin yersel dağılımının jeostatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 5 (3): 1494-1513.
- Doğan K, Ağca N, Keçecioğlu F, Benice A. Tuğba T 2020. Spatial distribution of microbial activities in Arsuz plain soils (Hatay, Turkey). *Arabian Journal of Geosciences*, 13:581.
- Gamma Design, 2008. Geostatistics for the Environmental Sciences. Plainwell, Michigan, USA.
- Gürel, F., 2020. Uludağ göknarı ve Uludağ göknarı-sarıçam meşcerelerinde bazı toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliği. Yüksek Lisans Tezi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Çankırı.
- Durmaz, M., 2024. Tarla ölçeğinde toprak kalitesi göstergeleri ve toprak kalitesinin mekansal değişkenliğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Şanlıurfa.
- Heuvelink, G.B.M., 2006. Incorporating Process Knowledge in Spatial Interpolation of Environmental Variables. Lisbon, Portugal: 7th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences.

- Horuz, A., Serdar, Ü., Aghayev, F., Akyüz, B., 2024. Azerbaycan fındık bahçesi topraklarının bazı verimlilik özelliklerinin değerlendirilmesi. *Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi*. 12(1) 79 – 95.
- Isaaks, H.E., Srivastava, R.M., 1989. Applied geostatistics. Oxford University press, Inc. 561 p.
- Mondal, BP., Sekhon, BS., Rahul Sadhukhan, R., 2021. Geostatistical assessment of spatial variability of soil organic carbon under different land uses of Northwestern India. *Agric Res.*, 10 (3): 407–416.
- Mulla, D. J., Mc Bratney, A.B., 2000. Soil spatial variability. In: handbook of soil science. (Ed:Malcom E. Summer) CRS Pres. A321-A351.
- Özden, N., Sökmen, Ö., Uslu, İ., Aras, S., 2022. Manisa ili tarım topraklarının verimlilik durumları ile mikro element kapsamalarının belirlenerek haritalanması. *Anadolu, J. of AARI*, 32 (2): 228-241. DOI: 10.18615/anadolu.1225168
- Öztaş, T., 1995. Jeostatistiğin toprak bilimindeki önemi ve uygulanışı. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu Bildiriler kitabı. I:271-280, Ankara.
- Reis, A., Dindaroğlu, T., 2023) Karasu deresi karstik yağış havzasında toprakların bazı özellikleri ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, *Turkish Journal of Forest Science*, 7(1): 73-90
- Richards, L.A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. USDA Agriculture Handbook. No: 60.
- Sharma RP, Chattaraja S, Vasua D, Karthikeyana K, Tiwarya P, Naitama R K, Dasha B, Tiwaria G, Jangira A, Daripaa A, Singh S K, Anantwara SG, Nimkar A M, 2020. Spatial variability assessment of soil fertility in black soils of central India using geostatistical modelling. *Archives of Agronomy and Soil Science*, <https://doi.org/10.1080/03650340.2020.176667>.
- Sökmen, Ö., Özden, N., Göçmez, S., Doyuran, N., 2024. Manisa İli Demirci ve Selendi İlçeleri tarım topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi ve haritalanması. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 21(2): 517-532.
- Tatar, B., 2025. Bursa - Mustafakemalpaşa ovası topraklarının önemli özellikleri ve konumsal analizi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Topal, G., 1999. Samandağ ilçesinin beşeri coğrafya açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Ülgen, N., Yurtsever, N. 1995. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi (4. Baskı). TC Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, s. 209-230. Ankara.
- Zhou HH, Chen YN, Li WH, 2010. Soil properties and their spatial pattern in an oasis on the tarim river, northwest China. *Agricultural Water Management*, 97(11): 1915-1922.